

TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO NA DISFAGIA EM IDOSOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 16/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10142879

Álvaro Henrique Nunes Simão
Prof^a Espe. Priscila de Paula Motta

Resumo

Introdução: O envelhecimento é um processo natural que ocorre no decorrer dos anos, de forma em que algumas funções corporais começam a declinar gradualmente. A deglutição é uma das alterações que podem aparecer com a idade avançada, se trata da dificuldade na deglutição, tal condição desencadeia consequências à saúde. **Objetivo:** Compreender quais os principais tratamentos fonoaudiológicos na disfagia em idosos. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa integrativa e qualitativa, feita por levantamento de estudo geral, entretanto, foi realizada seleção de principais trabalhos publicados em site de biblioteca eletrônica devidamente segura com anos de publicação entre 2015 a 2023, como base de dados as plataformas Scielo; BVS, Google acadêmico, entre outros. **Resultados** As principais intervenções utilizadas para a disfagia em idosos de acordo com a literatura são a mudança na consistência e volume do alimento, as manobras de deglutição posturais e facilitadoras além da estimulação sensorial. **Conclusão:** Dessa forma se torna

indispensável o tratamento fonoaudiológico diante a disfagia, a fim de minimizar o impacto causado por essa alteração na saúde do idoso, tendo em vista a melhora na qualidade de vida desse paciente.

Palavras-chave: Transtornos de deglutição, Envelhecimento, Fonoaudiologia e Reabilitação.

Abstract: Deglutition disorders, Aging, Speech language and hearing sciences, Rehabilitation

1 INTRODUÇÃO

Disfagia é a dificuldade na deglutição, essa condição pode desencadear graves consequências à saúde, pois o desvio dos alimentos ou saliva podem obstruir parcialmente ou completamente as vias respiratórias. Além do envelhecimento natural do corpo humano, como lábios, língua e bochechas, algumas doenças neurológicas, distrofias musculares e câncer podem facilitar o desenvolvimento da disfagia (BRASIL, 2022).

O envelhecimento é um processo de alterações naturais que ocorre ao longo dos anos, de início na vida adulta, nesse período algumas funções corporais começam a declinar-se de forma gradual. A idade de 65 anos foi designada pra o início da velhice, essas mudanças indesejáveis são necessárias, esperáveis e inevitáveis (STEFANACCI, 2022).

De acordo com Campos *et al.*, (2022) os sinais mais frequentes relacionados à disfagia em idosos são a presença de tosse e engasgo, antes, durante e após a deglutição, seguidos por pressão de língua lenta, babar, dificuldade na mastigação e demora em completar as refeições.

Além disso, as alterações clínicas mais encontradas, relacionadas à deglutição sugestivos de permeação das vias áreas inferiores, estão relacionadas principalmente para líquidos e na fase oral da deglutição para consistência sólida (SANTOS *et al.*, 2020).

A disfagia pode ocorrer por variadas causas e também ser fisiológica do organismo, surgindo com o envelhecer. No entanto, o acometido deixa de se alimentar por dor ou desconforto ao deglutir, esse transtorno pode refletir tanto nutricionalmente como na vida social (OLIVEIRA *et al.*, 2020).

Contudo, a disfagia é prevalente em idosos, sendo indispensável a intervenção multidisciplinar a fim de evitar agravamento e acarretar em outras doenças (BENZECRY, *et al.*, 2019). Queiroz *et al.*, (2021) em seu estudo constatou que o treino de força muscular expiratória, exercícios vocais tradicionais, associado a terapia miofuncional, demonstraram efeitos positivos no tratamento de disfagia.

Sendo assim, o interesse pelo tema partiu da necessidade de compreender quais os principais tratamentos fonoaudiológicos na disfagia em idosos, tendo em vista que os idosos apresentam alterações naturais do envelhecimento, sendo necessário a identificação da disfagia o quanto antes, a fim de intervir e evitar agravos. É relevante compreender os principais fatores que levam a disfagia em idosos, qual o impacto causado na vida desses idosos e reconhecer a importância do tratamento fonoaudiológico, bem como toda a equipe multidisciplinar.

2 METODOLOGIA

2.1 Tipo de Pesquisa

Trata-se de uma pesquisa integrativa, narrativa, e qualitativa que, de acordo Dos Santos Batista; Kamada (2021) é um levantamento de estudo geral, entretanto, foi realizado seleção de principais trabalhos publicados em site de biblioteca eletrônica devidamente seguros. Que fornecem dados atualizados e relevantes de acordo com a temática deste trabalho. Tendo como objetivo que o investigador tenha facilidade de acessar todo material escrito de um determinado assunto, auxiliando na análise de sua pesquisa.

2.2 Instrumentos de geração

O acesso foi realizado eletronicamente, que consistiu em pesquisas bibliográficas diretamente em plataformas, a fim da pesquisa de artigos científicos, revistas, e sites especializados, com base em dados das plataformas Scielo; BVS, Google acadêmico.

2.3 Geração de dados

A busca de dados se deu do período de janeiro a junho de 2023. Foram selecionados artigos, teses e dissertações publicados entre o ano de 2015 a 2023, com inclusão de publicações em português e inglês. Os documentos foram selecionados por meio da leitura do título, resumo, resultados e/ou conclusões. Foram excluídos aqueles que não atenderam a temática proposta, publicações contendo apenas resumo e que não atendessem aos objetivos do estudo. Foram utilizados como Palavras-chave: Transtornos de deglutição, envelhecimento, fonoaudiologia e reabilitação, seja eles combinados ou separadamente

2.4 Análise da geração de dados

De acordo com Dos Santos Batista; Kamada, (2021) esta etapa consiste em identificar, ordenar e estabelecer informações contidas. Dessa forma, através das seguintes premissas:

- Leituras de todo o material selecionado (leitura rápida);
- Leitura seletiva (leitura aprofundada);
- Leitura interpretativa (registro de informações extraídas de fontes como autores, ano, método, resultados e conclusões).

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Envelhecimento humano

De acordo com Oliveira (2019) o Brasil está passando por uma transformação demográfica, essa transição tem estreita ligação com o envelhecimento populacional, bem como transição epidemiológica. Essa mudança se dá pela variação dos níveis de natalidade, mortalidade, além dos movimentos migratórios, modificando a participação de três grupos etários, tornando-se mais envelhecida e jovem.

O envelhecer é um processo natural que ocorre desde quando nascemos, ficando realmente evidente na chegada da terceira idade. A qualidade do envelhecimento se relaciona diretamente com a qualidade de vida, em que o indivíduo foi exposto ao longo da vida. Esse processo sofre influência de uma complexa rede de fatores físicos, psicológicos, sociais, econômicos e culturais (DA ROCHA, 2018).

Há hipótese de que a velhice é uma categoria social e culturalmente construída, tendo em vista que esse processo se dá de diferentes formas dentre os indivíduos. Muitas pessoas ao definir velhice carregam o estigma e tratam o envelhecer de forma homogênea, dando enfoque negativo ao processo (JARDIM *et al.*, 2019).

É evidente as modificações no corpo humano como um resultado natural do envelhecimento, seja eles no sistema imunológico, endócrino e neurológico. Em contrapartida essas modificações causam mudanças funcionais culminando um desequilíbrio da homeostasia, conseqüentemente aumentando as incidências de distúrbios e suscetibilidades a doenças (MACENA *et al.*, 2018).

Uma das principais alterações no envelhecimento é as do sistema nervoso central, principalmente as funções motora, sensitiva e integradora, tendo em vista que o processo do envelhecimento causa alterações no declínio da força neuromuscular, redução da massa muscular, lentidão, alterações do equilíbrio, dificuldade na realização de atividades cotidianas, déficit cognitivo e neuronal (COCHAR-SOARES *et al.*, 2021).

A Sarcopenia é uma doença muscular, em que a musculatura esquelética reduz em sua massa muscular devido o envelhecimento e o comprometimento da pessoa acometida. A sarcopenia vem sendo estudada juntamente com a disfagia e desnutrição devido sua provável associação, como consequência o risco de queda e disfagia (BARÃO *et al.*, 2020).

3.2 Disfagia em idosos

Conhecida como a dificuldade de deglutir alimentos ou líquidos, a disfagia é mais comum em idosos e pacientes com doenças neurológicas ou que sofreram trauma na boca ou garganta. Estima-se que 8 a cada 10 pessoas com Parkinson 2/3 e doentes com Alzheimer desenvolvem a disfagia (THEES, 2018).

De acordo com Lynch (2022) as estruturas que trabalham no transporte do material da boca ao estômago, é denominada a deglutição, se dividem em: faringe, esfíncter esofágico superior, corpo do esôfago, esfíncter esofágico inferior (EEI). Parte superior do esôfago e as estruturas próximas são compostas por músculo esquelético, a parte distal do esôfago e o EEI são compostos por músculo liso. A disfagia dependendo de onde ocorre é classificada como orofaríngea ou esofágica:

- Disfagia orofaríngea: é a dificuldade de esvaziar o material da orofaringe no esôfago, paciente queixa-se de dificuldade para iniciar a deglutição, apresentando regurgitação nasal e aspiração traqueal seguida de tosse.
- Disfagia esofágica: é caracterizada na dificuldade da passagem do alimento pelo esôfago. Podendo ser resultado de obstrução mecânica ou distúrbio motor.

A disfagia tem grande prevalência em idosos, essa faixa etária é considerada frágil, tendo em vista o declínio de algumas funções fisiológicas e o constante crescimento percentual dessa população. É de extrema relevância um diagnóstico precoce e uma terapêutica eficaz, a

fim de assegurar a sobrevivência e o bem-estar das pessoas acometidas com disfagia (COSTA, 2020).

3.2.1 Sinais e sintomas

A disfagia está relacionada com a alteração na deglutição que impeça ou dificulte a ingestão oral segura, eficiente e confortável. Essa condição pode atingir qualquer faixa etária como consequência de algumas situações médicas e até psíquicas (LOUREIRO, 2022).

De acordo com Rodrigues *et al.*, (2020) alimentos líquidos como água, por passarem de forma rápida pela garganta, e acabam causando escape precoce para a faringe em pacientes que apresentam quadros de disfagia, interferindo na segurança da deglutição.

De acordo com Thees (2018) os principais sintomas da disfagia, são: Dor ou incapacidade de engolir, regurgitação, tosse ou engasgo, azia frequente e rouquidão.

3.2.2 Causas da disfagia

Os idosos saudáveis apresentam risco de disfagia mais frequente após os 70 anos (FRERRAZ *et al.*, 2020).

As deficiências musculares podem desencadear a disfagia. A sacopenia é considerada uma doença muscular caracterizada pela baixa força muscular que antes era associada somente a idosos, hoje é reconhecida com o desenvolvimento a partir dos 40 anos. A sarcopenia tem uma relação com desfechos clínicos negativos, como perda da funcionalidade e autonomia, risco elevado em quedas e disfagia (BARÃO *et al.*, 2020).

De acordo com Lynch (2022) algumas causas de disfagia orofaríngea e esofágicas estão listadas na tabela abaixo:

Tabela 1. Algumas causas de disfagia orofarínge e esofágica em seus respectivos mecanismos.

Causas de disfagias orofarínge	
Mecanismo	Exemplos
Neurológico	Acidente Vascular Encefálico (AVE)
	Doença de Parkinson
	Esclerose múltipla
	Alguns distúrbios do neurônio motor
	Poliomielite bulbar
	Arterite de células gigantes
Causas de disfagia esofágica	
Mecanismo	Exemplos
Estenose péptica	Acalasia
	Doença de Chagas
	Espasmo difuso do esôfago
	Esclerodermia
	Esofagite eosinofílica
Estenose péptica	

Fonte: Lynch (2022).

Maneira; Zanata (2018) em seu estudo pode observar que pacientes com demência e com outras doenças neurológicas podem apresentar comprometimento funcional e cognitivos por um longo período antes da

morte, e também desenvolver disfagia assim como a desnutrição, pneumonia e imobilidade, tornando-se parcialmente ou totalmente dependente para as atividades diárias. Dessa forma, dos idosos com demência cerca de 97% pode apresentar dificuldade de deglutição.

Há evidências de que a integridade funcional dos músculos orais e cervicais afeta a deglutição, sendo assim a aspiração é um aspecto associado à disfagia após o AVE, podendo desencadear quadros severos de pneumonia aspirativa (RESENDO *et al.*, 2021).

De acordo com LAIS *et al.*, (2021) doenças neurológicas graves e crônicas como acidente vascular encefálico, Parkinson, esclerose múltipla e doenças degenerativas, geralmente evoluem com disfagia devido à perda no controle e à dificuldade na propulsão do bolo alimentar na fase oral. Além disso, profissional fonoaudiólogo que vai avaliar um paciente com queixa na deglutição deve estar atento a doenças de base que levou a essa queixa, pois pacientes neurológicos podem apresentar lesões encefálicas responsáveis por ações voluntárias e involuntárias.

Nieto *et al.*, (2022) no que se refere ao contexto hospitalar de pacientes com trauma geriátrico correm risco de desenvolver disfagia após diversas lesões traumáticas, intubação e em associação com sondas de alimentação de traqueostomia, tendo em vista, o risco aumentado pela própria idade do idoso. O autor ressalta que a disfagia entre pacientes com trauma geriátrico está associada ao aumento da mortalidade.

A demência e outras doenças neurológicas podem manifestar comprometimento funcional e cognitivo por um longo período antes da morte, desenvolvendo também disfagia, desnutrição, pneumonia e imobilidade. Tornando esse idoso dependente para as atividades diárias. Além disso, a presbifagia se caracteriza pela modificação das funções da deglutição no decorrer do envelhecimento humano, deixando o idoso vulnerável ao desenvolvimento da disfagia (MANEIRA;ZANATA, 2018).

Vale citar a realidade do idoso na instituição asilar, que de acordo com Santos (2018) é preocupante, pois além dos cuidados não estarem preparados, a rotina alimentar e modo que são alimentados, a falta de higiene oral, o uso de medicações também são fatores de risco para o desenvolvimento da disfagia.

3.2.3 Diagnóstico

A equipe multidisciplinar composta por médicos, fonoaudiólogos, nutricionista, enfermeiros, psicólogos entre outros, se mostram importantes para a identificação da disfagia. É indispensável o diagnóstico precoce desse distúrbio, pois a via oral é necessária para a oferta segura de líquidos, alimentos e medicações. Na avaliação correta da disfagia, devem ser incluídos testes que deem o diagnóstico das alterações de funções orais (RODRIGUES *et al.*, 2020).

De acordo com Lynch (2022) ao avaliar suspeita de disfagia é necessário a anamnese exame físico além de exames como a endoscopia por alta via e contrastado com bário. A endoscopia alta é relevante para descartar câncer, e durante esse procedimento pode ser coletado material para biópsias esofágicas afim de procurar esofagite eosinofílica. E a esofagografia com bário é usada se o paciente não puder ser submetido a endoscopia alta.

3.2.4 Tratamento

É importante o processo terapêutico interdisciplinar, na qual a tentativa da reabilitação cognitiva seja também vislumbrada em quadros disfágicos, visto a sua participação nas fases antecipatória e oral a deglutição (FREIRE; SILVA, 2021).

A intervenção de cada profissional através da análise da classificação da deglutição, investigação dos sinais de disfagia e a visualização de intervenções necessárias para cada caso tem se mostrado fundamental. O profissional da nutrição realiza testes feitos juntamente com a equipe,

que definirá a consistência e quantidade de alimentos ao paciente que apresenta disfagia, analisando ingestão e modificando caso necessário (RODRIGUES *et al.*, 2020).

Segundo o autor, a alteração da consistência alimentar é um método usado no tratamento da disfagia. De acordo com Costa (2020) dentre os tratamentos da disfagia a terapêutica nutricional, em específico as dietas de texturas modificadas e o uso espessados tem se demonstrado eficaz.

De acordo com Lynch (2022) o tratamento da disfagia é direcionado a sua causa. No caso de obstrução completa, a endoscopia digestiva alta de emergência é fundamental, já no caso de estenose é feita dilatação endoscópica. As pessoas com disfagia orofaríngea podem ser ofertado de avaliação por um especialista em reabilitação. Além disso, pacientes com disfagia grave e aspiração recorrente devem recorrer a uma sonda de gastrostomia.

3.3 O impacto que a disfagia causa na vida do idoso

É grande o impacto causado pela disfagia neurogênica na qualidade de vida do idoso, seja no desejo de se alimentar, ou alterações significantes como no tempo de se alimentar, medo de se alimentar, saúde mental, social e fadiga (GASPAR *et al.*, 2015). Vale ressaltar que complicações como desnutrição e pneumonias aspirativas podem ocorrer quando dietas modificadas não atendem às necessidades nutricionais e a capacidade de deglutição do paciente (KIN; LEE 2019).

Maneira;Zanata (2018) em sua avaliação fonoaudiológica em idosos internados, constatou que 7.87% dos pacientes do seu estudo apresentaram deglutição funcional, 51.85 disfagia leve, 16.67% disfagia moderada e 23,63% apresentaram disfagia grave. Percebe-se uma alta prevalência de desnutrição no ambiente hospitalar, desse modo a intervenção precoce do diagnóstico contribui para melhores resultados e recuperação do idoso hospitalizado.

A disfagia é prevalente na população idosa, por isso é necessário intervenção multidisciplinar para evitar que o quadro se torne mais grave acarretando em outras doenças, melhorando enfim a qualidade de vida do idoso (BENZECRY *et al.*, 2020).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante dos resultados encontrados após o critério de inclusão e exclusão, foi desenvolvido um quadro com as características dos principais artigos selecionados, como descrito a seguir no Quadro 1:

Quadro 2. Características dos artigos analisados

Autor, ano	Título	Objetivos	Principais resultados
ALVES, Irina Claudia Fernandes. 2015.	Programa terapêutico fonoaudiológico ambulatorial para disfagia orofaríngea em adultos e idosos	Aplicação da primeira fase de um ensaio clínico, onde o PTFDO foi avaliado em seu efeito terapêutico. A medida de efeito adotada foi a manifestação da alteração funcional considerada como mudança benéfica positiva.	Em seus resultados de um total de 138 participantes, nos três grupos estudados, houve redução relevante dos sinais de disfagia, tendo em comum no pós tratamento a presença de deglutições múltiplas em todos os grupos.

<p>BARÃO, YulleFourny et al. 2021.</p>	<p>A tríade sarcopenia, disfagia e desnutrição em pacientes internados para reabilitação em um hospital de retaguarda.</p>	<p>Identificar a frequência com que pacientes admitidos para reabilitação, em um hospital de retaguarda, apresentam <i>sarcopenia</i> associada à desnutrição e à disfagia.</p>	<p>Nos resultados a <i>sarcopenia</i> foi diagnosticada em 77,7% dos casos, entre esses 4 apresentaram disfagia e desnutrição. Podendo sugerir que a sarcopenia é um fator de predisponente à disfagia e desnutrição.</p>
<p>BENZECRY, Gabriela et al. 2020.</p>	<p>Prevalência e fatores associados à disfagia em idosos: uma revisão.</p>	<p>O objetivo do artigo é avaliar a prevalência e os fatores associados à disfagia em idosos</p>	<p>O estudo observou uma alta prevalência de disfagia em idosos relacionada diretamente a idade, grande parte dos idosos da instituição relataram dificuldade de se alimentar necessitando a modificação na dieta.</p>

<p>CAMPOS, Stefane Maria de Lima et al., 2022.</p>	<p>Sinais e sintomas de disfagia orofaríngea em idosos institucionalizados: revisão integrativa</p>	<p>Identificar quais são os sinais e sintomas de disfagia orofaríngea mais presentes nos idosos residentes em instituição de Longa Permanência</p>	<p>Nos seus principais resultados os sinais e sintomas mais frequentes de disfagia orofaríngea foram presença de tosse e engasgo, além de outros relevantes, como pressão de língua diminuída, voz molhada, perda de peso e deglutição lenta.</p>
<p>FERRAZ, Maria Sarah Tristão et al., 2020.</p>	<p>Risco de Disfagia e Qualidade de Vida em Idosos Saudáveis.</p>	<p>O objetivo do estudo é Identificar o risco de disfagia e avaliar a qualidade de vida em deglutição de idosos saudáveis.</p>	<p>O estudo teve como seus principais resultados: 110 idosos saudáveis participantes com média de idade de 71 anos. Foram identificados 41 (37,27%) indivíduos com</p>

			risco de disfagia, sendo a maioria do sexo masculino (n = 26; 63,41%) e com idade igual ou superior a 70 anos (n = 25; 60,98%). Não houve relação estatística entre risco de disfagia, sexo e faixa etária
FREIRE, Renato Dias; SILVA, Lillian Christina Oliveira..2021.	Disfagia em idosos com transtornos neurocognitivos	O objetivo da pesquisa é Apresentar conceitos e elucidar as manifestações dos transtornos neurocognitivos e suas relações com quadros disfágicos propondo um programa prático de orientação e prevenção dos agravos dos distúrbios de deglutição em	Os conhecimentos sobre os transtornos neurocognitivos e distúrbios de deglutição associados a diferentes fatores e descrição de orientações para um programa preventivo de cuidados com os idosos antes, durante e após a alimentação.

		idosos nessas condições	
GASPAR, Maria do Rocio de Faria et al. 2015.	Avaliação da qualidade de vida em pacientes com disfagia neurogênica.	Avaliar a qualidade de vida de pacientes com Acidente Vascular Encefálico e disfagia neurogênica.	Nos resultados ao avaliar a qualidade de vida e mostrou que os domínios que apresentaram alterações foram os que investigam como a alteração da deglutição tem afetado o aspecto social dos participantes
LAIS, Lúcia Leite et al., 2021	Atuação interdisciplinar na disfagia	A obra objetiva o avanço da formação dos profissionais que desejam atender a pessoa com disfagia de forma eficiente e segura .	O livro reúne vários autores da área da saúde: fonoaudiologia, nutrição e otorrinolaringologia, afim de apresentar os procedimentos de avaliação, intervenção e acompanhamento no

			gerenciamento da disfagia em ambiente hospitalar.
LUCHESEI, Karen Fontes; KITAMURA, Satoshi; MOURÃO, Lucia Figueiredo. 2015.	Progressão e tratamento da disfagia na doença de Parkinson: estudo observacional.	Descrever o tratamento da disfagia e investigar fatores associados à deglutição em uma série de casos com doença de Parkinson.	Durante o acompanhamento aos pacientes as manobras mais frequentemente e indicadas na terapia foram: queixo para baixo, mudança na consistência e no efeito do bolo, exercícios para força e mobilidade de língua, deglutições múltiplas e exercícios vocais.
OLIVEIRA, Renata Maiana de Almeida Ferreira; GUIMARÃES, Sthefani Sávaia Dantas; SILVEIRA,	Nutrição e fonoaudiologia no tratamento da disfagia: uma revisão de literatura	O objetivo da pesquisa foi avaliar a interconexão da nutrição e fonoaudiologia no tratamento da disfagia no	Ao observar os resultados nota-se que tratamento para a disfagia depende de uma conexão da equipe multidisciplinar,

<p>Matheus Sobral. 2020.</p>		<p>ambiente hospitalar.</p>	<p>para que todos possam adotar a mesma linguagem e conduta adequada desenvolvendo no paciente a confiança e o desejo de se alimentar com segurança.</p>
<p>QUEIROZ, Amanda Thaís Lima de et al. 2022.</p>	<p>Efeitos dos exercícios vocais no tratamento da disfagia: revisão integrativa</p>	<p>Verificar as evidências disponíveis sobre o efeito dos exercícios vocais no tratamento da disfagia.</p>	<p>Em seus resultados foi possível notar os efeitos dos exercícios vocais na deglutição, observou-se que as técnicas vocais, sobrearticulação, e método <i>Lee Silverman Voice Treatment®</i> e o uso de exercícios de treino de força muscular expiratória apresentaram efeitos positivos</p>

			na reabilitação da disfagia.
MANEIRA, Andréia; DE LIMA ZANATA, Isabel. 2018.	A frequência de disfagia em idosos em um hospital da cidade de Curitiba-PR.	O estudo buscou analisar o perfil epidemiológico dos pacientes internados em um hospital na cidade de Curitiba-PR.	Em seus principais resultados constatou-se que em relação as dificuldades de deglutição a disfagia de grau leve ocorreu com maior frequência além de haver uma grande quantidade de idosos hospitalizados acometidos com doenças crônicas relacionadas ao envelhecimento
NIETO, Kenny; ANG, Darwin; LIU, Huazhi. 2022.	Disfagia em pacientes com trauma geriátrico:um estudo de base populacional	O objetivo do estudo é determinar o significado da disfagia nos resultados clínicos de pacientes com	Ao analisar os resultados um total de 52.946 pacientes geriátricos desenvolveram disfagia após a admissão durante um

		trauma geriátrico.	período de 9 anos de 1.150.438 internação por trauma geriátrico.
ROSENDO, Beatriz Vitorio Ymai et al., 2021.	Fatores associados à disfagia em pacientes com AVC: uma revisão sistemática.	Verificar os fatores associados à gravidade da disfagia de pacientes com AVC.	Em seus resultados o autor percebeu que há evidências de que a integridade funcional dos músculos orais e cervicais representa um fator agravante para os quadros de disfagia após AVC, a aspiração passa a ser um aspecto associado a disfagia após AVC.
RODRIGUES, Cristina et al.. 2020.	Avaliação multidisciplinar para adequação da dieta em pacientes com sinais de disfagia em um	Descrever as alterações da deglutição reconhecida após a aplicação do Protocolo de	Aos resultados foram avaliados 30 pacientes, destes 85% eram do gênero masculino e 40% do total

	hospital referência em infectologia no Amazonas	Avaliação do Risco para Disfagia –PARD em pacientes internados nas enfermarias da FMT/HVD	apresentaram algum tipo de alteração na deglutição tendo de haver ajuste na dieta.
RODRIGUES, Gabriel Marcks Lima; SANTOS, Rosimeire Pascoal dos. 2019.	Intervenção fonoaudiológica na deglutição de pacientes após glossectomia: uma revisão sistemática.	O objetivo do estudo é quantificar e qualificar as intervenções fonoaudiológica s mais utilizadas na deglutição	De acordo com os resultados encontrados as principais intervenções foram manobras de proteção de vias aéreas, manobras posturais de cabeça e mudança de consistência do alimento.
SANTOS, Bianca Paixão et al. Dysphagia in the elderly in long-stay institutions-a systematic literature review. Revista	Disfagia em idosos em instituição de longa permanência – revisão da literatura	Objetivo é verificar na literatura as condições alimentares de idosos em instituições de longa permanência, buscando	Observou-se que a maioria das instituições de longa permanência não possui estrutura adequada para tratar os idosos de forma

<p>CEFAC, v. 20, p. 123-130, 2018.</p>		<p>observar os cuidados gerais e os agentes potencializadores da disfagia, a fim de rever aspectos da disfagia e da deglutição. indicadores de risco em idosos</p>	<p>multidisciplinar. Em todos esses estudos ficou evidenciada a negligência com a higiene bucal dos idosos, que potencializa o desenvolvimento de infecções pulmonares em casos de aspiração. A associação entre demência, dependência alimentar e aumento do tempo de alimentação também foi observada na literatura, bem como a associação do uso de medicamentos com a interferência na dinâmica alimentar.</p>
---	--	--	--

<p>SANTOS, Lauanda Barbosa dos; MITUUTI, Cláudia Tiemi; LUCHESI, Karen Fontes. 2020.</p>	<p>Atendimento fonoaudiológico para pacientes em cuidados paliativos com disfagia orofaríngea.</p>	<p>Caracterizar as alterações relacionadas à deglutição e as principais intervenções e condutas fonoaudiológicas em pacientes em cuidados paliativos, com disfagia orofaríngea.</p>	<p>As intervenções mais utilizadas foram modificação de consistência, manobras de múltiplas deglutições e deglutição com esforço. A partir do questionário, verificou-se que a maioria estava satisfeita com a dieta servida pelo hospital.</p>
<p>STEENHAGEN, Claudia Helena Vigné Alvarez de; MOTTA, Luciana Branco da., v. 9, p. 89-100, 2019.</p>	<p>Deglutição e envelhecimento : enfoque nas manobras facilitadoras e posturais utilizadas na reabilitação do paciente disfágico.</p>	<p>Apresentar uma revisão da literatura sobre as manobras utilizadas na reabilitação das disfagias</p>	<p>Baseados na literatura em seus resultados foi observado que as manobras facilitadoras supraglótica, supersupraglótica e de esforço ajudam na proteção da via aérea através da técnica do controle da apnéia confortável,</p>

			<p>tendo como propósito a segurança alimentar do paciente disfágico. As manobras posturais de cabeça para baixo, cabeça para trás, rotação de cabeça para o lado comprometido e cabeça inclinada para o lado bom mostraram ter como propósito o fechamento do vestíbulo laríngeo, reduzir a distância hio-laríngea e a drenagem gravitacional do alimento em direção à faringe.</p>
SILVA, Lúcia Marilac da. 2019.	Disfagia orofaríngea pós-acidente	O objetivo do trabalho é apresentar uma	A idade avançada é um dos maiores

	vascular encefálico no idoso.	revisão bibliográfica na qual serão enfocados pontos e questões importantes da atuação do fonoaudiólogo na disfagia orofaríngea pós-AVE no idoso.	fatores de risco. A disfagia pode trazer déficits nutricionais e de hidratação ao indivíduo, bem como compromete os estados do seu estado pulmonar.
VICENTE, Nikoly Nunes et al. 2021.	Efeito imediato da manobra de deglutição com esforço para limpeza de resíduos faríngeos em pacientes com disfagia neurogênica.	O objetivo deste estudo foi analisar o efeito imediato da manobra de deglutição com esforço em pacientes com disfagia neurogênica, através do exame de videofluoroscopia da deglutição. Trata-se de um estudo transversal.	Quanto aos resultados os vídeos foram julgados em consenso e analisados cegamente por dois juízes. Obteve-se como resultado, através de uma análise descritiva, redução de resíduos faríngeos com repercussão em todas as estruturas estudadas,

			especialmente, nos recessos piriformes.
--	--	--	---

Fonte: O próprio autor (2023).

Ao total foram incluídos no estudo 30 documentos dos quais 20 foram analisados na tabela 1 conforme o autor, ano, título, objetivos e por fim os principais resultados.

O fonoaudiólogo é indispensável para a avaliação do paciente disfágico, desde toda avaliação anatômica e funcional dos órgãos fonoarticulatórios, como na oferta de alimentos de diferentes consistências a fim de observar a técnica alimentar e a fase alimentar. Após a avaliação clínica da deglutição o fonoaudiólogo informará se o paciente está apto a ingerir dieta por via oral ou não, e se estiver qual a consistência é mais eficiente e segura, atento sempre ao risco nutricional e pulmonar (LAIS et al., 2021).

O tratamento da deglutição tem como objetivo a funcionalidade da deglutição de modo seguro com manutenção do estado nutricional e das condições respiratórias. O tratamento da deglutição de pacientes com doenças neurodegenerativas é relativamente recente, tendo em vista que por muito tempo acreditou-se que a doença neurodegenerativa teria uma consequente disfagia progressiva e que a deglutição não poderia ser reabilitada, assim não adiantaria qualquer intervenção terapêutica (LUCHESEI et al., 2015).

Em seu estudo Queiroz et al (2022) é possível comprovar que a intervenção fonoaudiológica com exercício utilizando a terapia vocal para quadros disfágicos, além do de embasar a terapia para disfagia, principalmente o atendimento ao paciente com alteração vocais associadas.

Alimentos e líquidos com textura modificada auxiliam os pacientes que apresentam disfagia a consumir alimentos e líquidos com segurança, porém a modificação da textura pode tornar o alimento pouco apetitoso e até mesmo diluir a densidade dos nutrientes. É necessário reavaliar regularmente a dieta, pois, é pouco provável que as dietas modificadas correspondam às capacidades de deglutição dos pacientes (KIN; LEE 2019)

Santos *et al.*, (2020) corrobora que as principais intervenções fonoaudiológica realizadas para o tratamento de disfagia de acordo com sua pesquisa foram ajustes na consistência das dietas prescritas durante a internação e orientação de manobras para múltiplas deglutições e deglutição de esforço.

Figura 1. Técnica terapêutica utilizada para minimizar a disfagia durante a internação.

Fonte: SANTOS *et al.*, (2020).

Como observado na figura 1 algumas manobras são necessárias e apresentam efeito positivo. De acordo com Lais *et al.*, (2021) essas são estratégias compensatórias: estimulação sensorial, modificação no volume e consistência, ajustes posturais do corpo e da cabeça durante a alimentação e manobras para deglutição.

De acordo com STEENHAGEN; MOTTA (2019) as manobras facilitadoras e posturais são cruciais para a reabilitação do paciente disfágico.

- **Manobra supraglótica:** O objetivo é proteger as vias aéreas, otimizando o fechamento das pregas vocais antes e durante a deglutição, evitando aspiração. Consiste em inspirar, segurar a respiração, deglutir com a respiração presa e tossir imediatamente após a deglutição.
- **Manobra super supraglótica:** apresenta o mesmo objetivo da supraglótica, consiste em uma inspiração, segurar a respiração, deglutir com esforço e tossir após a deglutição.
- **Deglutição de esforço:** A finalidade é auxiliar no clareamento do bolo em valécula, devido ao aumento do movimento posterior de base de língua durante a deglutição faríngea, oferecendo maior segurança durante a alimentação. Para aplicação dessa técnica é recomendado ao paciente que engula com força apertando os músculos da faringe.

De acordo com Rodrigues e Santos (2019) a manobra postural da cabeça para trás beneficia a elevação laringeae a propulsão do bolo alimentar, porém necessita a proteção das vias aéreas. A manobra de cabeça para baixo aumenta o espaço valcular e aproxima a base da língua e epiglote com parede posterior da faringe reduzindo o risco de aspiração antes da deglutição, nesta requer o vedamento labial presente para evitar o escape extra oral do alimento.

Os efeitos imediatos da manobra de deglutição com esforço foi satisfatória na redução de resíduos faríngeos em pacientes que apresentavam disfagia neurológica (VICENTE, 2021).

Dessa forma, as principais intervenções utilizadas para a disfagia em idosos de acordo com a literatura são a mudança na consistência e volume do alimento, as manobras de deglutição posturais e facilitadoras além da estimulação sensorial.

CONCLUSÃO

A disfagia é a dificuldade na deglutição causada por vários fatores, seja neurológico, traumático ou até mesmo, pelo envelhecimento do próprio corpo a presbifagia. A disfagia é prevalente em idosos, afeta na qualidade de vida e se não tratada corretamente pode agravar o quadro do paciente desencadeando outras doenças como a desnutrição e até mesmo a morte, dessa forma tendo em vista extrema relevância a intervenção multidisciplinar, em especial o fonoaudiólogo capacitado a intervir com técnicas eficazes.

As principais intervenções encontradas no estudo foram estimulação sensorial, modificação no volume e consistência, ajustes posturais do corpo e da cabeça durante a alimentação e manobras para deglutição.

Dessa forma se torna indispensável o tratamento fonoaudiológico diante a disfagia, a fim de minimizar o impacto causado por essa alteração na saúde do idoso, tendo em vista a melhora na qualidade de vida desses pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Irina Claudia Fernandes. Programa terapêutico fonoaudiológico ambulatorial para disfagia orofaríngea em adultos e idosos. 2015. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Pagina 22

BARÃO, Yulle Fourny et al. A tríade sarcopenia, disfagia e desnutrição em pacientes internados para reabilitação em um hospital de retaguarda. **Multitemas**, p. 125-136, 2021.

BRASIL, Ministério da Educação. Disfagia: saiba identificar os sintomas e prevenir as consequências, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/ptbr/comunicacao/noticias/disfagia-saiba-identificar-os-sintomas-e-prevenir-as-consequencias> acesso em: 07 mar 2023

- BENZECRY, Gabriela et al. Prevalência e fatores associados à disfagia em idosos: uma revisão. **Disciplinarum Scientia| Saúde**, v. 21, n. 2, p. 1-10, 2020.
- CAMPOS, Stefane Maria de Lima et al. Sinais e sintomas de disfagia orofaríngea em idosos institucionalizados: revisão integrativa. **Audiology-Communication Research**, v. 27, 2022.
- COCHAR-SOARES, Natália; DELINOCENTE, Maicon Luís Bicigo; DATI, Livia Mendonça Munhoz. Fisiologia do envelhecimento: da plasticidade às consequências cognitivas. **Revista Neurociências**, v. 29, 2021.
- DA ROCHA, Jorge Afonso. O envelhecimento humano e seus aspectos psicossociais. **Revista farol**, v. 6, n. 6, p. 78-89, 2018.
- Dos Santos Batista, L.&Kumada, K. M. Análise metodológica sobre as diferentes configurações da pesquisa bibliográfica. *Revista brasileira de iniciação científica*, 8, e021029-e021029. 2021.
- FERRAZ, Maria Sarah Tristão et al. Risco de Disfagia e Qualidade de Vida em Idosos Saudáveis. **Distúrbios da Comunicação**, v. 32, n. 3, p. 454-461, 2020.
- FREIRE, Renato Dias; SILVA, Lillian Christina Oliveira. Disfagia em idosos com transtornos neurocognitivos. 2021.
- GASPAR, Maria do Rocio de Faria et al. Avaliação da qualidade de vida em pacientes com disfagia neurogênica. **Revista CEFAC**, v. 17, p. 1939-1945, 2015.
- JARDIM, Viviane Cristina Fonseca da Silva; MEDEIROS, Bartolomeu Figueiroa de; BRITO, Ana Maria de. Um olhar sobre o processo do envelhecimento: a percepção de idosos sobre a velhice. **Revista brasileira de geriatria e gerontologia**, v. 9, p. 25-34, 2019.

KIN, Dasom; LEE, Kyung-Eun. Práticas de gerenciamento de cuidados nutricionais para pacientes internados com disfagia em ambientes clínicos coreanos. **Sociendade Coreana de Nutrição Clínica**.2019

LAIS, Lúcia Leite et al. Atuação interdisciplinar na disfagia. Natal RN: EDUFN, 2021, Disponível em

<https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/45461/1/Atuac%CC%A7a%C%83o%20Interdisciplinar%20na%20Disfagia.pdf> Acesso em 30 out 2023.

Lync, Kristle Lee. Disfagia. Mnaual MSD: versão profissionais da saúde. 2022 Disponível em <https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BARbios-gastrointestinais/doen%C3%A7as-do-es%C3%B4fago-e-da-degluti%C3%A7%C3%A3o/disfagia> Acesso em 22 mar 2022.

LOUREIRO, Jónatas Domingos. **Tecnologias de Fabrico Aditivo em Produção de Alimentos-Caso de estudo| Alimentos para Idosos com Disfagia**. 2022. Tese de Doutorado.

LUCHESEI, Karen Fontes; KITAMURA, Satoshi; MOURÃO, Lucia Figueiredo. Progressão e tratamento da disfagia na doença de Parkinson: estudo observacional. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology**, v. 81, p. 24-30, 2015.

OLIVEIRA, Renata Maiana de Almeida Ferreira; GUIMARÃES, Sthefani Sávia Dantas; SILVEIRA, Matheus Sobral. Nutrição e fonoaudiologia no tratamento da disfagia: uma revisão de literatura. **Revista Ciência (In) Cena**, v. 1, n. 11, p. 28-39, 2020.

OLIVEIRA, Anderson Silva. Transição demográfica, transição epidemiológica e envelhecimento populacional no Brasil. **Hygeia-Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde**, v. 15, n. 32, p. 69-79, 2019.

QUEIROZ, Amanda Thaís Lima de et al. Efeitos dos exercícios vocais no tratamento da disfagia: revisão integrativa. **Audiology-Communication**

Research, v. 27, 2022.

MACENA, Wagner Gonçalves; HERMANO, Lays Oliveira; COSTA, Tainah Cardoso. Alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento. **Revista Mosaicum**, v. 15, n. 27, p. 223-238, 2018.

MANEIRA, Andréia; DE LIMA ZANATA, Isabel. A frequência de disfagia em idosos em um hospital da cidade de Curitiba-PR. **Revista de Saúde Pública do Paraná**, v. 1, n. 1, p. 20-26, 2018.

NIETO, Kenny; ANG, Darwin; LIU, Huazhi. Dysphagia among geriatric trauma patients: A population-based study. **Plos one**, v. 17, n. 2, p. e0262623, 2022.

ROSENDO, Beatriz Vitorio Ymai et al. Fatores associados à disfagia em pacientes com AVC: uma revisão sistemática. **Revista Neurociências**, v. 29, p. 1-24, 2021.

RODRIGUES, Cristina et al. Avaliação multidisciplinar para adequação da dieta em pacientes com sinais de disfagia em um hospital referência em infectologia no Amazonas. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 6, p. 20088-20104, 2020.

RODRIGUES, Gabriel Marcks Lima; SANTOS, Rosimeire Pascoal dos. Intervenção fonoaudiológica na deglutição de pacientes após glossectomia: uma revisão sistemática. 2019.

SANTOS, Bianca Paixão et al. Dysphagia in the elderly in long-stay institutions-a systematic literature review. **Revista CEFAC**, v. 20, p. 123-130, 2018.

SANTOS, Lauanda Barbosa dos; MITUUTI, Cláudia Tiemi; LUCHESI, Karen Fontes. Atendimento fonoaudiológico para pacientes em cuidados paliativos com disfagia orofaríngea. **Audiology-Communication Research**, v. 25, 2020.

SILVA, Lúcia Marilac da. Disfagia orofaríngea pós-acidente vascular encefálico no idoso. **Revista brasileira de geriatria e gerontologia**, v. 9, p. 93-106, 2019.

STEFANACCI, G. Richard. Considerações gerais sobre o envelhecimento <https://www.msmanuals.com/pt-br/casa/quest%C3%B5es-sobre-a-sa%C3%BAde-de-pessoas-idosas/o-envelhecimento-corporal/considera%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-o-envelhecimento>

STEENHAGEN, Claudia Helena Vigné Alvarez de; MOTTA, Luciana Branco da. Deglutição e envelhecimento: enfoque nas manobras facilitadoras e posturais utilizadas na reabilitação do paciente disfágico. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 9, p. 89-100, 2019.

THEES, V. Disfagia: veja os sintomas, complicações e dicas para prevenir. PUBMED. 2017 Disponível em: <https://pebmed.com.br/difagia-tudo-que-voce-precisa-saber/> acesso em 15/03/2023

VICENTE, Nikoly Nunes et al. Efeito imediato da manobra de deglutição com esforço para limpeza de resíduos faríngeos em pacientes com disfagia neurogênica. 2021.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil